

Niño/a: 214216 (J)- Familiar: Padre. Fecha: febrero 2012 (PRE) Entrevistador: E. Evaluador: 2 Simbología: X = indicador completo / = indicador incompleto x---x = episodio conjunto	Desobediencia	Argumentación	Calidez hacia el padre/madre	Elogia	Retroalimentación constructiva	Critica	Calidez hacia el hijo/a	Sensibilidad hacia el hijo/a	Irritabilidad hacia el hijo/a	Observaciones
117.J: iiisi!!!										
118. P: aaah...										
119. J: ya te diré quién es										
120. P: vale (se ríe...)										
121. E: ¿¿¿e ibais juntos a infantil???										
122. J: ¿¿¿a infantil???										
123. P: si a infantil, p3 p4 p5										
124. J: mmmh... a p3										
125. P: mmmh.... ¿a p3 ibais juntos?										
126. J: mmh no ni en p3 ni en p4 ni en p5 ni en 1º										
127. P: claro										
128. E: es que al empezar primaria os han mezclado a todos, y por eso no ibais juntos... ¿no?										
129. J: iiisí!!!										
130. P: claro										
131. J: iiisí!!! En 1º eligieron los que se querían, y en la otra los que quedaban...										
132. E: iiipues eso!!!										
133. P: iiiclaro, sí!!!										
134. E: pues eso ¡Pues muy bien! ¡Estupendo! ¡Ya hemos acabado!										

CODIGOS GLOBALES	0	1	2	3
En general, ¿en qué medida cree que este niño hizo amigos en este grupo de juego?				
En general, ¿en qué medida cree que el padre/madre han ayudado a su hijo/a a hacer amigos/as durante las actividades estructuradas y de juego libre?				
En general, ¿en qué medida cree que el padre/madre utilizó eficazmente el periodo de interacción padre/madre-hijo/a para ayudar a su hijo/a a hacer amigos/as?				

Nota: 0 = nada eficaz, 1 = poco eficaz u ocasionalmente eficaz, 2 = medianamente eficaz, 3 = muy eficaz.